

NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLIS- SINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

BEDRIJFSMATIGE UITOEFENING VAN HET ACCOUNTANTSBEROEP

door *Mr Dr E. Tekenbroek*

In de M.A.B.-aflevering van Juli 1952 vestigde ik de aandacht op het arrest van de H.R. d.d. 23 Januari 1952 (B 9151). De H.R. heeft over deze aangelegenheid een nieuw arrest gewezen d.d. 9 Juni 1954 (B.N.B. 54/245 met annotatie van Hofstra) dat de aandacht verdient.

Ook in dit nieuwe arrest gebruikt de H.R. in deze als criterium: kan de accountant komen tot de prestatie van een veelvoud van de accountantsarbeid, doordat hij accountantsarbeid door personen die in zijn dienst zijn, laat verrichten.

Als accountantsarbeid beschouwt de H.R. het werk van de assistenten, die het meer belangrijke controlewerk verrichten en benevens het door assistenten van lagere rang verzamelde materiaal tot gegevens, welke de grondslag voor de op te stellen rapporten vormen, verwerken.

Ik leg er de nadruk op, dat het dus niet nodig is, dat die assistenten die rapporten ook opstellen om accountantsarbeid aanwezig te achten. Evenmin ontnemt het feit, dat die assistenten aanwijzingen ontvangen van de firmanten, aan hun werk het karakter van accountantsarbeid. De H.R. motiveert deze ruime opvatting van accountantsarbeid met de overweging, dat het werk dat de hierboven bedoelde assistenten verrichten, in de kleinere accountantspraktijken door de accountant persoonlijk pleegt te worden verricht.

Van belang is voorts nog er op te wijzen, dat uit het arrest tevens blijkt, dat voor het verrichten van accountantsarbeid het bezit van het accountantsdiploma niet vereist is.

Het arrest trekt m.i. de lijn door die er te onderkennen valt in de voorafgaande arresten (B.B. nos 8135, 8136, 8806, 8807 en 9151). Het wil mij intussen voorkomen, dat het begrip accountantsarbeid in het jongste arrest ruimer genomen wordt dan in het arrest d.d. 23 Januari 1953. Het verrichten van belangrijk controlewerk en het simpel verwerken der bij de controle verzamelde gegevens (wel te onderscheiden van het schrijven van rapporten aan de hand van het verwerkte materiaal) wordt reeds als accountantswerk aangemerkt.

De vraag rijst wat onder belangrijk controlewerk te verstaan valt? Heeft de H.R. hierbij het oog op het bespreken van de bij de controle geconstateerde feiten met de bedrijfsleiding alvorens het rapport uit te brengen. Het zal, dunkt mij, op geen tegenstand stuiten dat dit als typisch accountantswerk gekwalificeerd moet worden, omdat zo'n bespreking dikwijls naast gegronde kennis van de desbetreffende bedrijfstak, administratief en bedrijfseconomisch inzicht, veel tact en levenswijsheid vergt.

Uit het zinsverband van de desbetreffende overweging zou men echter kunnen opmaken dat de H.R. met belangrijk controlewerk niet deze arbeid bedoelt, want dit werk zal eerst kunnen plaats hebben, als de bij de controle verzamelde gegevens zijn verwerkt.

Al met al krijgt men de indruk dat een accountantskantoor, waar enige assistenten werkzaam zijn, spoedig kans loopt in rechte geacht te worden de accountantpraktijk bedrijfsmatig uit te oefenen.

De praktische betekenis van de onderhavige rechtspraak is voorshands slechts aflopend, omdat zowel de Ondernemingsbelasting als artikel 48a I.B. zijn komen te vervallen.

De Ondernemingsbelasting naar de bedrijfsopbrengst werd voor het laatst geheven over het belastingjaar 1950 (dus het boekjaar 1949) en artikel 48a I.B. kwam te vervallen met ingang van 1 Januari 1953.